

NOFILOLOGIK YO'NALISH TALABALARIGA CHET TILLARINI O'QITISHDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI

Ibrohimova Marhaboxon

Asaka tuman 43-maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004124>

Tayanch so'zlar: kompetentsiya, kompetentlik, lingvistik kompetentsiya, faoliyat, o'qish, o'qitish, tanqid, baho, pedagogik texnologiya, an'anaviy dars, hamkorlikda o'qitish, muloqot.

Kitob o'qimagan odamning xam, millatning xam kelajagi yo'q.

Sh.M. Mirziyoyev

Hozirgi kunda chet tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish kundan-kunga oshyapti. Hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biri xorijiy tillarni o'qitish orqali yosh avlodni ona-Vatanga muhabbat va sadoqat, milliy g'urur, yuksak axloq va ma'naviyat, qadimiy va boy merosimizga iftixor tuyg'usi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdir. Jahon ta'lim tizimidagi tub islohotlar talabalarning chet tillarni mukammal o'rganishlari, barcha sohalarda chet tilini bilgan holda o'zlarini namoyon eta olishlari uchun zarur shart- sharoit yaratib berish, ularning xorijiy tilda og'zaki va yozma nutqlarini rivojlantirish muammolarini ilgari surmoqda.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuvni eklektik deb belgilab, biz tildan tashqari oliy o'quv yurti talabalariga chet tilini o'rgatish jarayonida ushbu yondashuvni amalga oshirishning asosiy xususiyatlari sifatida uning kompetensiyaga asoslangan, faolligi va shaxsiy tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatamiz. Tabiiyki, bunday tafovut shartli, chunki yondashuvning barcha nomli komponentlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq va doimiy o'zaro ta'sirda.

Psixologiya nuqtai nazaridan shaxsning aqliy rivojlanishining asosini shaxs va faoliyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik tashkil etadi. Shaxsning aqliy rivojlanishi esa, o'z navbatida, uning (shaxsning) faoliyatning turli sohalarida harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishni anglatadi (A. Kossakovskiy).

Shunday qilib, kompetentsiya faqat ma'lum bir faoliyatda namoyon bo'ladi va shaxsga qaratilgan, ya'ni u shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga yo'naltirilgan xususiyatga ega.

Xorijiy tadqiqotchilar (A. Stuff, R. Martens, J. Van Marienboer va boshqalar) kompetentsiya tushunchasining turlicha talqin qilinishi obyektivistik yondashuv nuqtai nazaridan yagona ta'rif yaratishga urinishdan kelib chiqadi, deb ta'kidlaydilar. Biroq, kompetentsiyaning yagona ta'rifini shakllantirish mumkin emas, chunki psixolingvistika, xususan, semantika nuqtai nazaridan "kompetentlik" kabi tushunchalar ramziy tasvirlardir (ramziy vakillik). Ular, masalan, "kitob" tushunchasi kabi analog tasvirlardan farqli o'laroq, ularning orqasida haqiqiy hayot ob'ektlariga havola qilmaydi. "Kompetensiya" so'zining ma'nosini olishga urinishlar ortida aniq misollar yo'q, faqat kompetentsiya tushunchasi shaxsiy xususiyatlar bilan bog'liq bo'lgan bilvosita ko'rsatkichlar mavjud.

Binobarin, kompetentsiya ta'riflarining xilma-xilligi "kompetentlik" tushunchasining ramziy tabiatining natijasidir, ya'ni bittasini izlamaslik, balki vakolatning eng maqbul ta'rifini yaratish kerak. Bir vaqtning o'zida bir nechta ta'riflarning mavjudligini ta'minlaydigan konstruktivistik yondashuv. Ushbu yondashuv doirasida kontseptsianing adekvatligi mezonini semantik makon chegaralari bo'lib, u uchun tuzilgan ta'rif ishlatilgan kontekstda ma'noga ega ekanligi

isbotlangan. "Kompetentlik" tushunchasining ta'rifini shakllantirishda kompetentsiyaga asoslangan yondashuvning amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvini, uning faoliyati va shaxsiy yo'nalishini, shuningdek, o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olish kerak. "xorijiy til" fani va uni "nofilologik yo'nalish talabalariga chet tillarni o'qitish jarayoni.

G'arb pedagogikasida "kompetentlik" tushunchasi ish beruvchilarning (ta'lim mahsuloti iste'molchilarining) ta'lim muassasalari bitiruvchilari uchun zarur bo'lgan sifatlarga qo'yiladigan talablari pedagogika tiliga o'girilganda paydo bo'lgan deb hisoblashadi. Evropa mamlakatlarida maktabni tark etayotgan yoshlar uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar 60-yillarda va 70-yillarning boshlarida jiddiy muhokama qilinib, ta'lim inqirozini bartaraf etishga harakat qilindi.

Shuningdek, "kompetentlik", "kompetensiyaga asoslangan yondashuv" atamalarining paydo bo'lishining uslubiy asosi 50-60-yillarda qo'yilgan degan fikr ham mavjud. Amerika olimlari ishlab chiqarishning turli sohalarida inson faoliyatini aniqlash uchun spetsifikatsiyani ishlab chiqishga harakat qilgan.

Demak, "kompetentlik" tushunchasi fanlararo va xalqaro hodisa bo'lib, uning paydo bo'lishi ham ilmiy bilimlarning turli sohalarining rivojlanishi, ham dunyo mamlakatlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar bilan bog'liq.

"Kompetensiya" tushunchasining o'zi, uning tabiati va mazmunini turli bilim sohalarida bilan bog'liq holda o'rganish, shuningdek, ushbu murakkab hodisaga bir nechta fanlarning imkoniyatlaridan foydalangan holda yondashishga urinishlar kompetentsiyaga asoslangan yondashuvni ishlab chiqish uchun asos yaratdi va bu jarayonning yakuniy natijasi sifatida kompetentsiyani shakllantirish nuqtai nazaridan o'qitish jarayoni. (N.V.Kuzmina, A.K.Markova, L.A.Petrovskaya).

Kompetensiya tushunchasining turli talqinlarini tahlil qilib, biz ta'riflardagi umumiy elementlarni ham, ularning farqlarini ham aniqladik. Masalan, kontseptsiyani talqin qilishda inglizcha yondashuv faoliyatning xususiyatlarini va ularni amalga oshirishni o'rganishga qaratilgan bo'lsa, amerikacha yondashuv ushbu faoliyatni amalga oshiruvchi shaxsning xulq-atvor xususiyatlariga qaratilgan (J. Raven va boshqalar).

Amerika adabiyotida "kompetentlik" tushunchasining ancha keng talqini berilgan. Umuman olganda, amerikalik olimlar kompetensiya tushunchasini shaxsning umumiy xususiyatlari bilan bog'laydilar va uni turli ko'nikmalar bilan bog'lamaydilar (D. Kliland, J. Raven va boshqalar).

Ingliz va amerika maktablarining kompetentsiyani aniqlashdagi qarama-qarshiligi natijaning - jarayonga yoki kasbiy kompetensiyaga - xulq-atvoriga yoki kompetensiya tushunchasiga - kompetensiya tushunchasiga qarama-qarshilik sifatida ifodalanishi mumkin (A. Stuff, R. Martens)., va boshqalar.).

Ba'zi kelishmovchiliklarga qaramay, "kompetentlik" tushunchasini aniqlashga barcha yondashuvlarda umumiy bo'lgan narsa:

Uning asosiy tarkibiy qismlari bilim, ko'nikma, qobiliyat, tajriba va qadriyatlar hisoblanadi, ya'ni. kompetensiya 3 jihatni birlashtiradi - kognitiv (bilim), operativ (faoliyat usullari va faoliyatni amalga oshirishga tayyorlik) va aksiologik (ma'lum qadriyatlarining mavjudligi);

- 1) modelga o'xshash harakatni o'z ichiga olgan, kompetensiya olingan bilimlarga asoslangan mustaqil faoliyat qobiliyati va tajribasini anglatadi;
- 2) shaxsning bilim, ko'nikma, malaka, faoliyat tajribasiga ega bo'lishi emas, balki ulardan

amaliy faoliyatda foydalana olishi muhim;

3) malakalar amaliy faoliyatda shakllanadi va namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, "kompetentlik" toifasining yagona konseptual talqinining yo'qligi quyidagilar bilan izohlanadi: a) tushunchaning o'zining ramziy tabiati; b) uni talqin qilishning fanlararoligi, chunki turli bilim sohalari vakillari ushbu tushunchaning tavsifiga o'z manfaatlari nuqtai nazaridan yondashadilar va unda ushbu fan uchun eng muhim narsani ta'kidlaydilar; v) ko'rib chiqilayotgan toifaning ko'p qirraliligi, bu uning tarkibiy qismlarining mustaqilligi bilan ham, faqat ularning umumiyliigi va o'zaro bog'liqligida shakllanganligi va namoyon bo'lishi bilan tavsiflanadi.

Ushbu tadqiqot ob'ekti til bo'lmagan universitet talabalariga chet tilini o'rgatish jarayoni va ularning chet tilidagi nutq faoliyati bo'lganligi sababli, kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish xususiyatlarini ko'rib chiqishga o'tamiz. Kommunikativ kompetentsiyani aniqlash uchun biz uni ona tilidagi kommunikativ kompetensiya tushunchasi bilan aralashtirib yubormaslik uchun "chet tilining kommunikativ kompetensiyasi" atamasini qo'llaymiz.

Biz chet tilining kommunikativ kompetensiyasini talabalarning kundalik, ta'lim, kasbiy va madaniy hayotdan o'zlari va jamiyat uchun dolzarb bo'lgan muloqot vazifalarini chet tili orqali hal qilish qobiliyati deb hisoblaymiz.

Chet tilini o'rganish nolingvistik universitetlar talabalarining shaxsiy ehtiyoji bo'lib, u ijtimoiy o'zaro ta'sir va muloqotda namoyon bo'ladi. Chet tilidagi muloqotning muvaffaqiyati nafaqat so'zlovchining aloqa o'rnatish istagiga, balki nutq niyatini amalga oshirish qobiliyatiga ham bog'liq bo'lib, bu til birliklarini bilish darajasiga va muloqotning muayyan vaziyatlarida ulardan foydalanish qobiliyatiga bog'liq. Chet tilini egallashning ushbu shartlari chet tilining kommunikativ kompetensiyasining mohiyatini tashkil qiladi.

Mavjud kommunikativ kompetensiya modellarini tahlil qilish olimlarning undagi tarkibiy qismlar soniga yagona yondashuvi yo'qligi haqida gapirishga imkon beradi, ammo uning tarkibiy qismlarining umumiyligini aniqlash mumkin, xususan:

1) o'rganilayotgan til tizimi haqidagi bilim va tilning muloqot vositalarini ishlatish ko'nikmalari - lingvistik kompetensiya;

2) lingvistik bilimlar va til ko'nikmalari, chet tilidagi bayonotlarni (har xil turdagi nutqlarni) tushunish va yaratish, ularni muloqot jarayonida muayyan vaziyatga, nutq vazifasiga va kommunikativ niyatga muvofiq birlashtirish - sotsiolingvistik va diskursiv asosida shakllangan.

3) o'rganilayotgan til mamlakatining ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini bilish, shuningdek, ushbu tilda so'zlashuvchilar bilan og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqotni ushbu o'ziga xoslik va tegishli lingvoetnomadaniy tilda og'zaki o'zaro munosabatlarni tartibga soluvchi me'yorlarga muvofiq amalga oshirishga imkon beradigan ko'nikma va ko'nikma va ijtimoiy-madaniy kompetensiya;

4) tilni bilishdagi kamchiliklarni qoplash uchun o'z nutqida chet tili tajribasidan foydalanish qobiliyati - strategik kompetensiya;

5) bilimlarni o'z-o'zini egallash ko'nikmalari, chet tili ko'nikma va malakalarini shakllantirish, chet tilini bilish darajasini oshirish - ta'lim va -kognitiv kompetensiya.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, biz chet tilining kommunikativ kompetensiyasining ta'rifini, uni qo'llash sohasiga, ya'ni nolingvistik universitetda bilim, ko'nikma va ko'nikmalar,

tajriba va ko'nikmalar majmuasi (majmui) sifatida shakllantiramiz. nolingvistik universitetda o'qish jarayonida shakllanadigan va talabalarning chet tilidagi kasbiy va ilmiy faoliyatini amalga oshirish qobiliyatini shakllantiradigan faoliyat usullari.

Unda nolingvistik universitet bitiruvchisining chet tilining kommunikativ kompetensiyasi shaxsning ajralmas sifati, uning chet tilini o'qitish jarayonida shakllangan kompetensiyalar majmui asosida chet tilida kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligidir.

Chet tilining kommunikativ kompetensiyasi, o'z navbatida, murakkab tarkibiy tarkibga ega va quyidagilarni o'z ichiga oladi: lingvistik (lingvistik va nutqiy), sotsiolingvistik, diskursiv, sotsial-madaniy, strategik va ta'lim-kognitiv kompetensiyalar.

Yuqorida aytilganlarga muvofiq, nolingvistik universitet sharoitida ushbu kompetensiya aniq kasbiy xususiyatga ega va bizning fikrimizcha, mutaxassisning chet tilidagi professional va kommunikativ kompetensiyasi, bu orqali biz insonning ajralmas sifatini, fan va texnikaning asosiy va turdosh sohalarida xorijiy tajribani o'rganish va tushunish, shuningdek, madaniy va kasbiy faoliyatni amalga oshirishga asoslangan chet tilidagi kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligini tushunamiz chet tilini o'rgatish jarayonida shakllangan kompetensiyalar majmui asosidagi muloqot.

Ushbu tushunchalarning ta'riflariga asoslanib, shuni ta'kidlash kerakki, sanab o'tilgan toifalarning birontasini, masalan, biron bir fan sohasidagi bilimlarni "o'zlashtirish" mumkin emas. Har bir kompetensiya / kompetensiya muayyan faoliyat turini o'zlashtirish jarayonida shakllanadi va talaba tomonidan o'zlashtirilgan ushbu faoliyat qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishida namoyon bo'ladi.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy taxlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik -har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017-yil istiqbollariga bag'isiilangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. // Xalq so'zi gazetasi, 2017.16 yanvar
2. Мавлонова Р.А. Бошланғич таълимда инновация. -Т.: 2007.
3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М.:ИТПМИО, 1995. –169 б.
4. Ишмухамедов Р. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари. -Т. ТДПУ. 2004.
5. Таълат Гаффорова “Бошланғич таълимда замонавий педагогик технологиялар” “Тафаккур”, нашриёти, Тошкент – 2011 йил
6. Ҳасанбоев Ж ва б.қ. Педагогика фанидан изоҳли луғат. -Т.:Фан ва технология. 2009.
7. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс : пособие для студентов пед. вузов И учителей / Е.Н. Соловова. – 3-е изд. – М.: АСТ:Астрел: Полиграфиздат, 2010.